

MEDICAL SCIENCES

НАСИЛИЕ В ПОСТТОТАЛИТАРНОЙ ИСТОРИИ АРМЕНИИ: КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Сукиасян С.Г.

*Центр психосоциального регулирования,
Кафедра прикладной психологии Армянского государственного
педагогического университета им. Х. Абовяна,
Ереван, Армения*

VIOLENCE IN THE POST-TOTALITARIAN HISTORY OF ARMENIA: CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Sukiasyan S.

*Centre of Psychosocial Regulation,
Department of Applied Psychology of the Armenian State
Pedagogical University named after Kh. Abovyan,
Yerevan, Armenia*

Аннотация

Статья обзорно-аналитического характера, в которой сделана попытка обобщить наш более 30 летний опыт исследования проблемы насилия, начавшейся после Спитакского землетрясения и совпавший с распадом тоталитарной советской системы, положившие начало «посттравматической» эре в Армении. Распад СССР и последовавший тяжелейший экономический и политический кризис вызвали к жизни громадное количество неординарных ситуаций, травмирующих и разрушающих людей как физически, так и психологически. Выделены основные формы насилия, расшатавшие армянское общество и отдельных лиц: землетрясение, миграция, социально-политический кризис, экономический кризис, первая карабахская война, период социально-психологического кризиса, период морально-нравственной переориентации, период «феодализации» социально-политического строя в стране, период эпидемии коронавирусной инфекции, вторая карабахская война, постковидный и послевоенный период. В каждом из этих периодов объектом насилия были отдельные лица, социальные группы, все население, общество в целом.

Основной характеристикой нашей новейшей истории является кризисность в сфере материального, духовного, политического и социального бытия на основе многофакторного пролонгированного перманентного полигенного стресса. Представлены основные характеристики и особенности психических расстройств каждого из этапов.

Abstract

An article of a review and analytical nature, in which an attempt is made to summarize our more than 30 years of experience in studying the problem of violence that began after the Spitak earthquake and coincided with the collapse of the totalitarian Soviet system, which marked the beginning of the «post-traumatic» era in Armenia. The collapse of the USSR and the subsequent severe economic and political crisis brought to life a huge number of extraordinary situations that traumatize and destroy people both physically and psychologically. The main forms of violence that have shattered the Armenian society and individuals who have become victims of various forms of violence are highlighted: earthquake, migration, socio-political crisis, economic crisis, the first Karabakh war, the period of socio-psychological crisis, the period of moral reorientation, the period of «feudalization» of the socio-political system in the country, the period of the epidemic of coronavirus infection, the second Karabakh war, the post-covid and post-war period. And in each of these periods, the object of violence was individuals, social groups, the entire population, society as a whole.

The main characteristic of our modern history is the crisis in the sphere of material, spiritual, political and social existence on the basis of multifactorial prolonged permanent polygenic stress. The main characteristics and features of mental disorders of each stage are presented.

Ключевые слова: насилие, стресс, посттравматические стрессовые расстройства, covid-19, боевая травма.

Keywords: violence, stress, post-traumatic stress disorders, covid-19, combat trauma.

Введение. Жизнь современного человека характеризуется явной стрессонасыщенностью, которая непрерывно ставит проблемы, ломает ценности, меняет смыслы, цель которых – в преодолении последствий экстремальных жизненных ситуаций и

событий. Как наш повседневный опыт, так и научные статистические исследования демонстрируют резкий рост уровня травматизации общества во всех странах. Это значит, что современный человек все чаще и чаще переживает всевозможные психические травмы и необычные жизненные ситуации.

Современная геополитическая и финансово-экономическая ситуация в мире такова, что военные конфликты и различные боевые операции и даже войны, террористические акты, техногенные и природные катастрофы становятся все чаще повторяющимся атрибутом нашей жизни, вовлекающим не только специально подготовленных людей (военных, спасателей, полицейских, пожарных, медработников и др.), но и большие массы гражданского населения. Психические расстройства вследствие войн и катастроф являются одной из наиболее важных медицинских и социальных проблем. Эти расстройства являются полиэтиологическими и мультифакторными в результате воздействия психической (психогенной) травмы, физического повреждения мозга (черепно-мозговой травмы), соматических болезней, а также влияния экологических факторов [1, 2, 3]. Проблема ПТСР имеет особую значимость практически на всем постсоветском пространстве и в постсоветское время.

Распад СССР, тяжелейший экономический и политический кризис вызвали к жизни громадное количество ситуаций, травмирующих и разрушающих людей как физически, так и психологически [4, 5, 6, 7]. Психические переживания в той или иной степени выраженности отмечаются практически у каждого человека, причем неоднократно в течение жизни. В подавляющем большинстве они преодолеваются и разрешаются положительно.

Для Армении, армянского государства и армянского общества, переживающих сложную общественно-политическую трансформацию, имеющих в недавнем «анамнезе» как «общенациональные» стрессы (катастрофическое Спитакское землетрясение 1988 года, национально-освободительную войну в Арцахе, тяжелейший энергетический и экономический кризис), так и локальные, «местного значения» стрессы (расстрел парламента в октябре 1999 г., события «1-го марта», авиакатастрофа в Сочи), посттравматические расстройства представляют несомненную актуальность. Чередующиеся друг за другом экстремальные ситуации, вовлекающие большие массы людей негативно сказываются на психическом и соматическом здоровье населения, вызывая продолжительные состояния психоэмоционального стресса. Ситуацию в стране можно сравнить «с жестким экспериментом на надежность и выживаемость одного небольшого народа в исторически короткий промежуток времени» [8].

В декабре 1988 года в Армении начался период, который вряд ли кто-то из политиков, ученых, да и рядовых граждан мог бы предположить, что он станет нескончаемым. Катастрофическое Спитакское землетрясение положило начало «посттравматической» эре в Армении. Землетрясение сотрясло не только армянскую землю, но вызвало бурю драматических и трагических переживаний, которые также оказались непрерывными. Основной характеристикой нашей новейшей истории можно назвать кризисность в сфере материального, духовного, политического и социального бытия. Хотя за

год до этого, в 1987 году, начался общественно-политический надлом, который стал результатом начавшейся перестройки. Политические и экономические преобразования в СССР привели к подъему национального самосознания, формирования идеи национального единства, формированию национальной идеи и реализации национально-освободительных тенденций. Изменения, которые происходили в СССР, привели к неустойчивости всей системы, обусловленной аморфностью целей, к которым она стремилась, неадекватностью механизмов, которыми она пыталась двигаться к цели, противоречиями между мотивациями разных элементов этой системы. В конце концов, в результате конфликтов внутри системы состояние эустресса переросло в стресс, чему в огромной степени способствовали ряд внешних факторов - политические, экономические санкции, территориальные претензии, целый ряд антропогенных и природных катастроф. В маленькой комнатухе большой «коммунальной квартиры» под названием Советский Союз, произошел неимоверный взрыв, который, фактически, расшатал этот «колосс на глиняных ногах» и положил начало новейшей истории народов СССР, в том числе, и армянского. На мой взгляд, вся драматичность Спитакского землетрясения 1988 года заключалась не столько в силе толчка и его последствиях, сколько в том, что оно совпало во времени с ломкой общественно-политической формации с не имеющим в истории прецедентом перехода от социализма к капитализму [9].

Наступила эра посттоталитаризма, основным содержанием которой стало насилие. Понятие и социальное, и биологическое, и психологическое, которое в социально-психологическом аспекте определяется как «преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб. Данное определение предложено Всемирной организацией здравоохранения [10].

Под насилием, не опасным для жизни и здоровья, традиционно принято понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.) [11]. С позиций психологической науки насилие - форма воздействия на эмоции или психику партнера с помощью угроз, запугивания, оскорблений, критики, осуждений и т.п. То есть, постоянное вербальное негативное воздействие на другого человека. Поиск синонимов данного понятия в интернет-пространстве выявил огромное их количество: беззаконие, произвол, принуждение, тирания, диктат, понуждение, мучительство, истязание, грабеж, разбой, шантаж, ограбление, террор.

Обратившись к классификации ВОЗ, рассматривающей субъекты, совершающие насилие, мы подошли нетрадиционно к понятию «насилие», и как таковое мы стали рассматривать ситуацию, сложившуюся в стране, которая вызывает различной интенсивности, продолжительности и структуры психолого-психиатрические расстройства. По характеристикам субъектов, совершающих насилие, ВОЗ [10] выделяет следующие категории: покушение на собственную жизнь или здоровье, межличностное и коллективное насилие. Содержанием этих типов насилия являются такие действия, как самоубийство, попытки самоубийства, самоповреждение, насилие со стороны другого человека или группы людей, насилие в общине, семье и над интимным партнером, а также насилие со стороны государства, политической группы, террористической организации. По природе насилия выделяют насилие физическое, сексуальное, психологическое и нанесение ущерба или отсутствие заботы.

Экономические и социально-политические катастрофы на территории бывшего СССР имели свои особенности в Армении. Эксперимент, поставленный историей в виде чередующихся друг за другом природных и антропогенных катаклизмов, привел к резкому нарастанию уровня психоэмоционального напряжения, частым и выраженным срывам и психической дезадаптации. С одной стороны, однократные, но массивные, с другой - растянувшиеся во времени потрясения (политические, экономические, социальные, межнациональные, военные, природные), потерявшие, порой, свой изначальный смысл и значение, вызвали крушение многих ценностей и состояния безнадежности, неопределенности, напряженности [12]. Если в хронологическом аспекте мы позволим себе пойти дальше, то, конечно, эту череду должны начать с геноцидов конца 19-го и начала 20-го веков. Но они – это совершенно другая проблема, достойная отдельного исследования.

Эпоха насилия для армянского этноса, общества и государства, начавшаяся в 1988 году, продолжается по настоящее время, ровно 34 года. Эпоха поставила перед нами проблемы, о которых мы ранее и не задумывались. Это и клинические, и психологические, и эпидемиологические, и терапевтические, и организационные вопросы, требующие осмысления и решения. Чтобы понять, о чем идет речь, перечислим все те травмы, которые мы пережили за эти годы: землетрясение, миграция, социально-политический кризис, экономический кризис, первая карабахская война, период социально-психологического кризиса, период морально-нравственной переориентации, период «феодализации» социально-политического строя в стране, период эпидемии коронавирусной инфекции, вторая карабахская война, постковидный и послевоенный период. И в каждом из этих периодов объектом насилия были отдельные лица, социальные группы,

группы риска, все население, общество в целом. В маленькой стране (и по территории, и по населению) эти проблемы воспринимаются острее.

Эпоху в новейшей истории нашей государственности мы определяем, как состояние или период многофакторного пролонгированного перманентного полигенного стресса [13]. Основные группы населения, которые подверглись насилию, говоря психологическими категориями, - психической травматизации, можно представить следующим образом: пострадавшие от землетрясения; участники боевых действий в первую Карабахскую войну и мирное население зоны боевых действий, население приграничных районов, беженцы из Азербайджана, жертвы социально-политического и экономического кризиса в стране; пострадавшие от эпидемии ковид-19; участники 44-х дневной войны в Арцахе; население страны в период постковидного и послевоенного брожения. Выделенные группы населения отличаются по численности, степени подверженности насилию и очень часто перекрывают друг друга. Поэтому мы говорим о полифакторных постстрессовых расстройствах. Кроме того, по интенсивности, типу, продолжительности, механизмам воздействия травмирующего фактора выше отмеченные группы лиц принято подразделять на прямые, непрямые и скрытые. Хотя в условиях Армении такое деление представляется достаточно условным, поскольку все население страны живет в самом центре «всестороннего насилия» и на себе ощущает, как насилие проникает и впитывается во все стороны жизни.

Катастрофы в условиях Армении чаще приобретают характер затяжных, пролонгированных, порождающих ситуации, чреватые опасностями для жизни, благополучия, здоровья; вызывающих физические (соматические) и психические нарушения у людей, переживающих подобные воздействия. Подобные реакции (воздействия) развиваются примерно у 50-80% лиц, подвергшихся воздействию катастрофы. При этом заболеваемость напрямую зависит от интенсивности травмы. По данным Попова Ю.В. и соавт. [14], в мирное время частота их составляет 0,5% для мужчин и 1,2% для женщин. В целом расстройство адаптации составляют 1,1-2,6 случаев на 1000 населения. Они составляют около 5% контингента, обслуживаемого психиатрической службой. В период катастрофы лишь небольшая часть людей (от 12 до 25%) оказывается в состоянии эффективно действовать. Примерно четверть «впадает» в состояние паники и «острой спутанности». Основная часть оказывается в той или мере «дезориентированным».

Наш опыт исследования этой проблемы на национальном (этническом, общественном) уровне показывает не только тот «урожай», который собирает насилие с наших людей в виде многочисленных смертей¹, но и еще неизмеримо огромный

¹ У нас нет, к сожалению, исчерпывающей статистики, однако из открытых источников известно, что по официальным данным землетрясение унесло свыше 25000 жиз-

ней, вторая карабахская война - около 5000 жизней, а количество жертв первой войны, смертность от прогрессирующей заболеваемости, нарастающего стресса, стрессонасыщенности нашей жизни можно лишь предположить.

ущерб, который проявляется в росте напряженности, неуверенности, отчаяния, тревоги, депрессивности, нервозности, а также в росте соматической и психической заболеваемости населения. Непрерывное насилие постоянно подвергает серьезной угрозе здоровье людей.

Все отмеченные процессы, сказались в экономике страны, на социальном благополучии населения, на уровне и характере физического и психического здоровья населения. Процессы протекали поэтапно, для каждого из которых были характерны те или иные политические, социально-демографические, здравоохранительные проблемы [10].

Актуальность травмы. ВОЗ считает, что проблема насилия является центральной проблемой здравоохранения во всех странах [10]. Но проблема насилия, проблема психической травмы и ее последствий является не только здравоохранительной, не только медицинской (психолого-психиатрической) проблемой, но и социальной, социально-политической проблемой. Развитие цивилизации, научно-технологический прогресс повысил уровень нестабильности на планете, привел к глобальным антропогенным (техногенным) катастрофам, при полной беспомощности и бессильности людей перед стихийными бедствиями. Остаются актуальными все более участвующие природные катаклизмы. Катастрофические «социогенные» события, такие как войны и боевые операции, террористические акты, социальные катаклизмы, экономические кризисы, необыденные социально-бытовые события, техногенные катастрофы и аварии сопровождаются глубокими эмоциональными переживаниями, трансформирующиеся в психические травмы, которые в силу их интенсивности, длительности, остроты, неординарности, значимости приводят к развитию постстрессовых расстройств. В условиях Армении проблема имеет первостепенное практическое значение, учитывая непрекращающееся распространение травматических событий и расстройств в стране.

Постараемся, насколько это возможно, рассмотреть особенности насилия, развивающегося стресса, психической травмы и их последствий.

Особенности психической травмы и ее последствий. Истоки развития постсоветского армянского общества лежат в тех социальных, естественных, политических и других катаклизмах, которые наше общество и народ переживает за последние 34 года. Начало было положено землетрясением в декабре 1988 года, которое для нашей маленькой страны оказалось судьбоносным по своей значимости и последствиям. Вся драматичность Спитакского землетрясения заключалась не столько в силе толчка и его последствиях, сколько в том, что оно (землетрясение) совпало во времени с ломкой общественно-политической формации с не имеющим в истории прецедентом перехода от социализма к свободному обществу; переход, который привел, скорее всего, к феодальным взаимоотношениям в обществе. Небывалое по масштабу катастрофических разрушений, охватившее почти треть террито-

рии и населения маленькой республики, это землетрясение можно отнести к таким стихийным бедствиям, которые вызывают «пандемию нервно-психического травматизма» [15]. Для пострадавших были характерны тяжелые травматические поражения, длительные сдавления различных частей тела, ранения, ушибы, ожоги, а также другие, как правило, сочетанные травмы.

В контексте психолого-психиатрических последствий стресса более адекватным является понятие «психическая травма», которое отражает психологическое состояние личности в ответ на неординарное событие и приводит к дисбалансу между личностью и средой. Причиной патологических отклонений на уровне индивида, личности и общества является не сам фактор стресса, а его когнитивная и эмоциональная интерпретация событий. Стресс-травма выступает в качестве «события», которое ломает прошлое и заставляет переосмыслить самое сокровенное и основное содержание бытия. Это приводит к кризису идентичности, проявляющийся уходом в себя, агрессивностью, оборонительной позицией, мистицизмом.

Наш опыт свидетельствует, что все стрессовые расстройства проявляют единый стереотип развития: острая реакция на стресс-событие - острое стрессовое расстройство в результате стресс-события - посттравматическое стрессовое расстройство - посттравматическое развитие личности (посттравматическое развитие). Клинически они проявляются от невротических феноменов до психосоматических заболеваний и психопатизации личности, органических изменений головного мозга.

Не оспаривая актуальность и значимость медико-биологических проблем, связанных с каждым из пережитых катастроф, следует подчеркнуть, что все стихийные бедствия, создающие опасные и порой несовместимые с жизнью специфические и общие переживания, создают для любого общества проблемы более глобальные и требующие немедленного решения. Однако, всегда остается открытым вопрос, насколько специфична та или иная форма расстройства, для того или иного травматического события, возможно ли однозначно дифференцировать последствия, например, землетрясения от последствий той стрессогенной и стрессонасыщенной ситуации, которая имеет место в Армении в течении последних трех десятилетий [9]. Наш многолетний опыт работы с пациентами, подвергшимися психической травматизации, позволяет нам утверждать, что большинство населения (особенно отдельные уязвимые группы) переживает не один стресс, а целую батарею разных стрессов. В нашей действительности один вид стресса (травмы) часто перекрывается другим. Поэтому мы предпочитаем говорить о пролонгированном, перманентном, многофакторном, полигенном стрессе и постстрессовых расстройствах. Подобный характер стресса и постстрессовых расстройств приводит к своеобразному «наложению» проявлений социально-стрессовых и посттравматических расстройств, что усложняет клинику расстройства.

Жизнь современного человека насыщена событиями – от самых незначительных и несущественных до эмоционально-значимых и фатальных. Среди них особое место занимают события, если не трагического, то уж обязательно драматического содержания. Круг этих трагидраматических событий не ограничен. Перед мощью природных событий человек пока беспомощен, а катастрофы достижений современного научно-технического прогресса опережают возможности биологической и психологической природы человека, и ставят перед ним все новые и порой трудноразрешимые задачи.

Коренные изменения жизненного и социального стереотипа, приведшие к изменению общественных отношений, поведенческие расстройства (гипер- и чаще гипоактивность, чувство неуверенности и ожидание «конца», падение интересов, антисоциальность и др.), психические расстройства (невротические нарушения, тревожно-фобические реакции, вегетативно-сосудистые расстройства, депрессии и т.д.), а также длительность этих расстройств, создают своеобразный эмоциональный фон, на который воздействует каждая последующая психическая травма. Этот своеобразный фон определяется как состояние «прогрессирующей аномии» - состояние дезориентации и деморализации в сложившейся ситуации, состояние растущей апатии или глобальной тревоги, социальной и политической индифферентности, состояние бессилия, безнадежности и полного пессимизма перед будущим при гипертрофии и переоценке всего прошлого, которое развивается в эпоху великих перемен и катаклизм, время достижений и потерь, время глобальных общественно-политических переломов и социально-экономических перегибов [16]. Отмеченный выше многофакторный пролонгированный перманентный полигенный стресс вызвал в обществе рост заболеваемости (и соматической, и психической), состояния деморализации общества (потеря морально-нравственных устоев и ориентиров), десоциализации населения (рост криминального поведения, агрессивности, различных форм девиантного поведения), депопуляции государства (массовый исход населения за рубеж) и деградация личности (утрата интереса к своей личности, ощущения беспомощности, разделение на своих и чужих, утрата интереса к жизни, появление пагубных привычек и зависимости). В основе этих реакций лежат три типа механизмов: «уход в прошлое», когда гипертрофируется и положительно оценивается все, что осталось «до травмы»; трансформация или замена существующих социально-психологических проблем в проблемы телесные и «духовные» (при фиксации на телесных проблемах наблюдается ипохондрия личности, а в другом случае, - появляется интерес к религии, магии, мистицизму; «дрейф в текущем времени» - «прожигание» жизни без цели и интересов.

Среди этих трагидраматических событий огромное значение имеют неординарные, экстремальные события, которые встречаются не часто, но по своей эмоциональной значимости для любого человека являются катастрофическими.

Психопатологические расстройства в экстремальных условиях имеют много общего с развивающимися в обычных условиях, однако имеются и принципиальные различия. Они выделяются под такими диагностическими категориями, как 1) посттравматическое стрессовое расстройство, 2) радиационная фобия, 3) боевое утомление и 4) социально-стрессовое расстройство. В международной классификации болезней 10-го пересмотра эти расстройства выделяются как 1) острая реакция на стресс, 2) посттравматическое стрессовое расстройство и 3) расстройство адаптации. В эту группу расстройств принято относить психические расстройства у участников боевых действий, депортированных, военнопленных, пострадавших при землетрясениях, наводнениях, извержениях вулканов, людей, переживающих глубокие социально-экономические и морально-нравственные катастрофы, людей, подвергшихся физическому и психическому насилию, а также изнасилованию и т.д. Симптоматика этих нарушений очень разнообразна. Она проявляется в форме психотических, невротических, психосоматических, личностных и асоциальных расстройств (от наркоманий до криминального поведения и суицида). Кроме того, любая катастрофа способствует выявлению уже существующих патологических состояний, усугублению латентно протекающих заболеваний и манифестации новых. **Землетрясение и начало кризиса.** Наиболее выраженным психотравмирующим действием из всех стихийных бедствий обладают землетрясения. Катастрофическое землетрясение в Армении, бесспорно, является одной из самых трагических событий в новой истории армянского народа. Оно принесло невосполнимые и неопределимые массовые людские и многомиллиардные материальные потери. Для такой маленькой страны катастрофа оказалась «вселенской» по своей значимости и последствиям [9]. Полному или частичному разрушению подверглись промышленность, сельское хозяйство, коммуникации, общественное и индивидуальное здоровье, пошатнулись структуры власти и т.д. 40% всей территории республики оказались разрушенной, погибло 25 тыс. человек, получили ранения 32,5 тыс., из-под завалов были извлечены 40 тыс. человек. Без крова остались 530 тыс. Экономический ущерб, нанесенный землетрясением республике, составил 13 млрд. советских рублей. Огромные потери понесла вся система здравоохранения - были разрушены полностью или частично 500 медицинских учреждений, финансовые потери составили 550 млн. руб. [17]. Небывалое по масштабу катастрофических разрушений, это землетрясение было отнесено к категории стихийных бедствий, которые вызывают «пандемию нервно-психического травматизма». Для пострадавших были характерны тяжелые травматические поражения, длительные сдавления различных частей тела, ранения, ушибы, ожоги, а также другие, как правило, сочетанные травмы. Но проблема имеет как психологическую составляющую, так и психопатологическую. Психологиче-

ский аспект проблемы связан с реакциями огромных масс людей на бедствие. Психиатрический аспект связан с комплексом психических расстройств, которые объединяются в мировой психиатрии в понятия острые стрессовые и посттравматические стрессовые расстройства. Сам фактор землетрясения явился «первоначальным исходным пунктом, вызывающим болезненные расстройства» [18]. В последующем решающее значение приобретали последствия, вызванные землетрясением - гибель родных и близких, разрушенные дома, потеря работы, всего накопленного в течение жизни, медленный темп восстановительных работ и т.д. А в связи с перманентной стрессогенной ситуацией в зоне землетрясения и нарастающей астенизацией больных, эти расстройства приобретали хронический характер с преимущественной локализацией проявлений в соматопсихической сфере. [19]. По данным Kalayjian около 40% людей, посещающих медицинские учреждения после землетрясения, имели симптомы ПТСР, а около 15% их страдали от депрессивных нарушений [20].

В формировании психических реакций при землетрясениях отмечались два мотива психоэмоционального напряжения: потеря родных и близких, одиночество, бездомность, инвалидизация, утрата надежды на излечение душевных и физических ран; постоянное пребывание в состоянии дистресса, то есть постоянное ожидание воздействия нового сильного толчка. Подобная напряженность нарушала биологическую, психологическую и социальную целостность и единство человека и приводила к психическим, соматическим и психосоматическим патологическим проявлениям. У переживших непосредственную угрозу жизни отмечались сменяющиеся друг друга в определенной последовательности психогенные реакции - эмоциональный шок, моторная заторможенность, двигательное возбуждение, речевая спутанность, регрессивные реакции. У тех же, кто не переживал такую травму, отмечалось нарастание уровня тревоги с выраженными вегетативными реакциями, которые у 5-10% перерастали в последующем в ПТСР. Острая стрессовая жизнеопасная ситуация, создаваемая землетрясением, «смывала» личностное своеобразие, обуславливая возможность развития во время катастрофы достаточно однотипных примитивных защитных психогенных аффективно-шоковых реакций. Наиболее часто проявлялись астенические, тревожные, депрессивные, психосоматические, психопатоподобные, истероформные расстройства, заострение личностных особенностей, соматизированные психические расстройства, сочетающиеся с вегетативно-сосудистыми и фобическими проявлениями. Психотические расстройства у нашей популяции встречались значительно реже, чем в других [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]. Более подробно эти вопросы, изложены в материалах научных форумов, проведенных в Ереване [28] и в Москве в 1990 г. [29]. Наличие физической травмы, ее обширности, особенностей течения травматической болезни, соматических расстройств, гипоксии

мозга и других экзогенных и соматогенных вредностей в анамнезе еще более утяжеляли психопатологические проявления [30, 31, 32, 33]. Выборочные исследования показали высокую степень латентно протекающих невротических состояний, чаще в виде астеновегетативных расстройств [34, 35].

Кроме невротического уровня расстройств, отмечались также нарушения психотического уровня. Последние отмечались в основном в остром периоде в виде аффективно-шоковых реакций с сумеречным помрачением сознания, ступором или двигательной расторможенностью, а также истерических психозов, депрессивных и психомоторных экспрессивных реакций [36, 37, 38]. Несмотря на то, что в литературе указывается на большую распространенность психотических расстройств, в Армении они здравоохранную проблему не составили. И почти двукратное увеличение количества госпитализаций в психиатрические стационары после катастроф объяснялись особенностями структуры психиатрической службы – не было развитой системы пограничной службы в психиатрии [37, 38, 39, 40]. В помощи психиатра нуждались только половина госпитализированных, в то время как лишь 11% пострадавших считали, что нуждаются в этой помощи и оценивали свое состояние как болезненное [25]. Однако количество нуждающихся в психиатрической помощи значительно больше приводимых в литературе данных, косвенным свидетельством чего является увеличение потребления алкоголя и наркотиков, увеличение обращаемости по аналогичным проблемам к врачам-интернистам [41].

Были налицо признаки коллективной травмы, связанной с разрушением устоявшихся связей, потерей или угрозой потери чувства общности. Следствия коллективной травмы проявлялись через год в виде нарастающей апатии, деморализации, дезорганизации и отгороженности поскольку социальная среда уже не являлась защитой и опорой, изменились «картина мира», формировалось ощущение потери своего «Я». Развитию коллективной травмы способствовали крушение культуральных и этических особенностей общества - традиций, норм, социальных, семейных, родственных связей и т.д.) [42].

В последующие после землетрясения годы, по данным статистики МЗ РА заметно стали возрастать показатели соматической заболеваемости населения страны по таким заболеваниям, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д. Не уступали по темпам роста и показатели смертности по основным психосоматическим заболеваниям за десятилетие после землетрясения. Сравнение показателей за 1985-й и 1998-й годы показывает, что смертность по сахарному диабету увеличилась с 219 случаев до 1206, гипертонической болезни – с 1763 до 2755 случаев, от острого инфаркта миокарда – с 1628 случаев до 2540, от сосудистого поражения мозга – с 2561 до 3232 случаев. Уже простое перечисление этих заболеваний свидетельствует о роли пережи-

той психической травмы, поскольку все эти заболевания относятся к группе психосоматических. Официальная статистика свидетельствовала, что со «спокойного», «застойного» 1985 года смертность с 19581 подскочила до своего пика – 27500 чел. в 1993 году. В этих условиях тревожным показателем был рост суицидальных тенденций. В годы экстремальности по данным Прокуратуры РА в 1995 году было совершено 210 самоубийств и 139 попыток к ним, в 1996 году – соответственно 230 и 159, в 1997 году – 245 и 148. После Спитакского землетрясения по официальным данным заболеваемость населения с впервые установленным диагнозом с 20946,3 на 100000 населения в 1988 году подскочила до 28526,6 в 1989 году (прирост на 36%) [43].

Миграция и ее последствия. Впервые за свою новую историю с проблемой беженцев столкнулась Армения (конец 80-х и начало 90-х годов 20-го века) в связи с началом Карабахского движения и вступлением в его боевую фазу. Эти беженцы в корне отличались от «евро-американских», поскольку мигрировали не в чужую страну, а на свою историческую родину. Основная причина массового переселения заключалась в возможном и реальном преследовании, насилии и смерти. Потеря дома, работы, всех сбережений, а во многих случаях и гибель родных, явились теми основными факторами, которые способствовали их переселению.

Беженцы - это граждане, вынужденно покинувшие место своего постоянного проживания в связи с национальным, религиозным и другого характера насилием, совершенным в отношении них и членов их семей. Состояние их определяется перенесенной психической травмой, физическими лишениями и страданиями, продолжающейся на новом месте травматизацией. Психическое здоровье беженцев прямо зависит от выраженности и массивности перенесенного лично значимого стресса (психической травмы), содержанием которого является национальная принадлежность (унижение личного и национального достоинства, оскорбление, преследование) и потеря (насильственная смерть родных, друзей, соседей; без вести пропавшие). Продолжающийся социально-экономический кризис в сознании беженцев отражался, по определению Егоян В.Л., «или как очередная катастрофа, или как новый пик в непрерывной цепи бедствий, дающих кумулятивный повреждающий эффект» [44]. Критическая ситуация для беженцев складывалась из трех составляющих: 1) социальная катастрофа в виде насилия и депортации, 2) социально-культурный стресс, вызванный переменой места жительства и влиянием непривычных паттернов семейного функционирования в новом социальном окружении, 3) социально-экономический кризис. Ухудшение экономического положения для них оказалось более значимым фактором, чем для коренных жителей, не потерявших имущество и жилье. Экономический кризис коренных жителей лишал настоящего, а беженцев - будущего [44].

В тот период беженцев можно было условно разделить на три группы: «практически здоровые», «проблемные» и «патологические». Первую группу

составили лица, своевременно выехавшие из угрожающего региона без существенных материальных потерь и относительно благоустроенные по месту нового жительства. Потери у них были большей частью морального и психологического порядка. Ко второй группе беженцев были отнесены те, кто подвергся и пережил физическое насилие, психологическое давление; это тот контингент, который пережил угрозу личной жизни или жизни близких им людей. В большинстве своем они имели материальные и финансовые потери. Наконец, третью «патологическую» группу составили беженцы, полностью лишившиеся своего имущества и реально пережившие угрозу собственной жизни.

По данным Kalajian около 90% беженцев из Азербайджана имели выраженные симптомы ПТСР [20]. У всех беженцев в первое время отмечались непатологические (физиологические) реакции и невротические проявления в основном в виде тревожности, беспокойства, лабильности, дистимии и субдепрессивных расстройств, вегетативных проявлений и ипохондричности, обусловленных пережившим до переезда ужасом, обустройством на новом месте, неопределенностью будущего.

В одном из прифронтовых районов, где проживали беженцы из Азербайджана, сотрудниками центра «Стресс» было установлено, что из обратившихся за медицинской помощью 107 пациентов беженцы составили 80%. Это свидетельствует, в первую очередь, о более высокой заболеваемости среди них. При этом у подавляющего большинства (93%) обследованных были выявлены не психотические психические нарушения и лишь в 7% случаев – психотические расстройства.

Следует указать на культуральные особенности «травмы» у беженцев. Беженцы-армяне из Азербайджана (страны, объединяющей многие национальности, культуры и религии) оказались на своей исторической родине в моно национальном окружении и с другими культуральными особенностями. В массе своей русскоязычные и не знающие (или плохо владеющие родным языком), имеющие высокий уровень образования, люди индустриального и интеллектуального труда, жившие в условиях больших и малых городов, они оказались в исключительно армяноязычной среде, в большинстве в сельской местности и безработными в силу экономического положения страны. Для беженцев ухудшение экономического положения оказалось более значимым фактором, чем для местных жителей, не потерявших имущество и жилье. Коренных жителей экономический кризис лишал настоящего, а беженцев - надежд на будущее.

Социально-политический кризис и его последствия. В конце 20-го века Армения вновь восстановила свою государственность - Третью Республику, провозгласившую себя социальным государством. Само определение «социальное государство» означает, что в решении социальных и экономических проблем, особенно в отношении своих граждан, государство берет на себя определенные обязанности. Однако уже в конце 1994 года

армянское государство решительно перешло к полной либерализации своей экономики, позабыв о тысячах «производителях» - «земледельцах и ремесленниках», и отдав *все* своим «охранникам и правителям». Вместо цивилизованных форм взаимоотношений рыночного общества, вместо рыночного закона свободной конкуренции в нашем обществе и государстве стали главенствовать «законы джунглей» с самыми трагическими последствиями для народа - реальное проявление мудрости (по Платону) со стороны «правителей». В навязанной народу дарвиновской борьбе за существование, а точнее будет сказано, за выживание, граждане государства остались незащищенными и бесправными. Проблемы особенно усугубились на фоне развивающихся в стране кризисов. Государство «добилось» обнищания 80% населения, создала армию безработных, составляющую 35% трудоспособного населения, вызвала эмиграцию 25% населения, снизило естественный прирост населения с 18,2 до 6,2, разрушила научный потенциал страны в 4 раза, народ же потерял свои сбережения в сумме 8 млрд. долл. США [45, 46]. Даже самый поверхностный анализ перечисленных факторов свидетельствует о том, что государство (в лице всех форм власти и, в первую очередь, исполнительной) не имело адекватных знаний и представлений о своей роли и функциях в процессе становления государственности, полностью игнорировало знание психологических, этнопсихологических и социальных взаимоотношений между властью и народом. Естественно, что возникала необходимость в анализе функционально-ролевых соотношений в приложении к государству. К этой проблеме можно подойти, конечно, с разных позиций. Моя позиция - медико-психологическая, точнее клинико-психопатологическая. Как врач-психиатр я старался понять особенности психических нарушений в тех условиях, с клинико-психопатологических позиций подойти к анализу этнопсихологических, социальных категорий, каждый раз абстрагируя этнос, семью, государство до уровня отдельной личности [47]. Следует заметить, что в результате такой динамики и подходов государства общество не только оказалось в глубоком кризисе, что можно понять и допустить с учетом произошедших революционных по сути событий, но и стало проявлять регрессивную динамику во всех сферах деятельности.

В медико-социальном аспекте отмечалось формирование криминогенной ситуации, распространение различных форм девиантного поведения, алкоголизации, наркоманий, рост суицидальности, что в целом характерно и для постсоветских республик [45, 48, 49]. Наблюдалась тенденция к совершенно иному восприятию действительности и анализу. Особо значимым становилось паранаучное мышление широких масс, особый образ жизни, мировоззрения и мировосприятия, возрождающие телепатию, колдовство, знахарство, экстрасенсорное восприятие, магию. Все это отражалось на морально-нравственном облике людей, нарастал кри-

зис совершенно иного характера – кризис нравственности и морали. Говоря о морально-нравственном кризисе, я имею в виду состояние безысходности и бессмысленности той жизни, которой вынужденно стали жить многие люди. Подавляющее большинство людей оказалось в состоянии, исключающем возможность выбора. Кризис - это потеря старых ценностей, традиций, отсутствие новых или не восприятие и неприятие их в виду несоответствия их ментальности, чуждости их мировосприятию и образу жизни. Если в прежней государственной системе человек был «винтиком», которым «затыкали» очередную дырку или «закручивали» гайку от имени партии и народа, то новая государственность (в той форме, в которой она зародилась и стала развиваться) превратила своего гражданина в пылинку, «пух одувачика», которого переменчивые ветры нестабильного и прогрессивного социального, политического, экономического и духовного характера засасывают в хаотический круговорот нашего бытия, не поддающегося каким-либо логическим закономерностям (за исключением криминальных) и основательно втаптывают в грязь нашего существования. Отсутствие возможности выбора хотя бы своего направления в этом тотальном круговороте привело ко множеству трагедий: нравственному кризису, экзистенциальному вакууму или кризису смысла. Результатом этого процесса явилась девальвация всех ценностей и, в первую очередь, человека - индивида и личности. Суть же этой девальвации проявлялась в потере доверия как к себе, так и к социуму.

Чередующиеся друг за другом природные и антропогенные катаклизмы привели к резкому нарастанию уровня психоэмоционального напряжения и психической дезадаптации. С одной стороны, однократные, но массивные, с другой - растянувшиеся во времени политические, экономические, социальные, межнациональные, военные, природные потрясения вызвали крушение многих ценностей и развитие состояний безнадежности, неопределенности, протрации. В начале 90-х годов наш этнос оказался в совершенно новом статусе, который в литературе описывается по аналогии с ПТСР как социально-стрессовое расстройство. В корне изменились общественные отношения, проявились поведенческие расстройства (гипер- и чаще гипоактивность, чувство неуверенности и ожидание «конца», мистицизм в мышлении, падение интересов, антисоциальность и др.), психопатологические нарушения в виде невротических симптомов, тревожно-фобических реакций, вегетативно-сосудистых нарушений. Эти расстройства возникали в результате длительного воздействия травмы, растянутой во времени. В клиническом аспекте эти расстройства принципиально не отличались от других форм психических расстройств. Но были и особенностями.

В начале 90-х годов на фоне энергетического кризиса в стране часто и надолго отключалось электричество, результатом чего явился «специфически армянский феномен» - световая депривация, а

именно, длительное отсутствие электроэнергии (света) и связанных с ним атрибутов цивилизации и их влиянии на психику людей, постоянно живущих в этих условиях. На тот момент (1994 год) в системе Google Scholar мы нашли всего две статьи по световой депривации, и то из области фотопромышленности, а уже в 2023 году тот же поиск дал 2020 статей, подавляющее большинство которых это результаты лабораторных исследований на крысах. Наш уникальный опыт был обобщен в статье, опубликованной в журнале «Обзор психиатрии и медицинской психологии им В.М. Бехтерева» [12]. Психические нарушения, выявляемые в этот период, носили как реактивный, так и адаптивный характер, и имели ряд особенностей. Причем они были обусловлены и личностными особенностями, и соматическими проблемами. Преморбидно стеничные, деятельные, самостоятельные и гибкие лица проявляли адекватные реакции, направленные на мобилизацию внутренних ресурсов организма и личности для преодоления реальных трудностей. Отмечались чувство неуверенности, внутреннего беспокойства, всевозможные опасения. У лиц с соматическими проблемами проявлялись психовегетативные формы реагирования: на фоне беспокойства, неуверенности, легкой тревожности, отмечались различные неприятные, порой и мучительные, ощущения в виде головных болей, тяжести в голове, головокружений, эпизодов тошноты, потливости и тахикардии, сопровождающиеся депрессивностью, общей слабостью, вялостью, утомляемостью. Выявлялись также психопатологические формы реагирования на световую депривацию, преимущественно по типу обсессивно-фобических и тревожных нарушений. Большинство людей с этим типом адаптации отличались сензитивностью, тревожностью, ранимостью, повышенной внушаемостью и неуверенностью, повышенным чувством долга и исполнительностью. Много среди них было людей, суевверных, религиозных, склонных к предрассудкам.

Процесс адаптации в условиях депривации происходил поэтапно. Вначале выявлялись реакции негодования и недовольства: нарастала раздражительность, несдержанность, подавленность, дисфория в период отключения электроэнергии. Реакции людей были направлены на властные структуры, «не способные обеспечить население электроэнергией», на близких и дальних соседей (по улице, кварталу, району), имеющих в этот период электроэнергию. Если первые выполняли роль «куклы», приводящей к эмоциональной разгрузке, то вторые, наоборот, действовали в противоположном направлении, выполняя роль дополнительного стрессора. Затем наступал период «привыкания» - снижалась интенсивность реакций первого этапа. «Приходило понимание» того, что «все это надолго», шел поиск различных механизмов и средств для компенсации потерь и адаптации в условиях темноты и холода. Вновь приобретенный стереотип жизни становился привычным: и отключение электроэнергии уже не вызывало бурных эмоциональных проявлений.

На следующем этапе происходило формирование равнодушия, апатии, бездеятельности и безропотности. В периоды, когда электроэнергия по каким-либо причинам не отключалась по графику, происходило нарастание напряженности, раздражительности, возникало парадоксальное «желание привычной темноты». Свет вызывал дезорганизацию в привычном стереотипе жизни и поведения, «действовал на нервы», раздражал, вызывал растерянность. В этих условиях наиболее частым и универсальным психопатологическим расстройством была тревога. Люди практически постоянно находились в состоянии тягостного предчувствия беды, ожидания чего-то дурного, агрессии, иногда мотивированные, в других случаях - немотивированные, гипертрофированные. Отсутствие света и тепла вызывало обострение чувствительности у многих людей, как к своему прошлому, так и к настоящему, что выступало источником всевозможных размышлений, воспоминаний и представлений навязчивого характера особенно в связи с переживаниями и представлениями об услышанных сообщениях о несчастных случаях, просмотренных ранее «фильмов ужасов», сообщений с карабахского фронта и т.д. Темнота вызывала склонность к фиксации внимания на своем телесном и психическом «Я».

Одной из наиболее интересных нарушений психической деятельности в условиях темноты являлись своеобразные обманы восприятия. Они возникали в темноте, носили транзиторный характер, длились недолго, не осложнялись бредовыми интерпретациями, подвергались критической оценке. На фоне тревожных переживаний «виделись фигуры или контуры людей, облаченных в белые или черные платья», видения проявлялись также в форме «вспышек света», «светящихся точек», «мелькания пятен», «блесок».

Своеобразным феноменом представлялись различные нарушения сна: вынужденный ранний отход ко сну (при полном отсутствии желания уснуть) и раннее, чаще всего ночное, пробуждение; трудности повторного засыпания, часто же бодрствование до утра; отмечались так называемые «заказные», «многосерийные» сновидения, когда сон, прервавшись при очередном ночном пробуждении, при желании респондента продолжался при засыпании; вынужденное длительное пребывание в постели вызывало в течение дня, особенно в первой половине, общую слабость и вялость, чувство недомогания, истощаемость и утомляемость, тяжесть в голове и головные боли.

Войны и посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). Основное психическое расстройство, о котором говорят буквально все в ответ на боевой стресс, это ПТСР у участников боевых действий. При этом данное расстройство развивается у лиц, которые являются не только свидетелями насилия, но и активным участником этого насилия. Как первое обстоятельство, так и второе являются источником травматических переживаний [50]. Однако, с нашей точки зрения, здесь есть и третий аспект: боевой посттравматический стресс, травми-

рующее событие не остается в прошлом, оно оказывает воздействие своей интенсивностью, повторяемостью и перманентностью. То есть источником травматических переживаний являются воспоминания о пережитом, а также трудно решаемые в силу сложившегося психологического состояния социально-экономические и морально-нравственные проблемы. Травмы (вначале боевые, затем моральные, личностные, социальные) следуют одна за другой, не давая возможности человеку «прийти к себе» [51].

Сегодня проблема ПТСР приобрела междисциплинарный характер в силу таких аспектов проблемы травматического стресса и его последствий, как нейробиологические основы патологии, нейромедиаторные и инфламаторные механизмы, структурно-морфологические изменения при травме и нарушения мозговой деятельности и травмированной психики. Исторически эта патология находилась вначале в поле интересов психологов во второй половине 19-го века, а в начале 20-го века проблема перешла в сферу деятельности интернистов; во 2-й половине 20-го века - к психиатрам. Из рентной психологической проблемы она переросла в медицинскую. Современные представления о ПТСР сложились во второй половине 20-го века, когда в DSM-1 (1952 г.) расстройства, обусловленные «необыденными переживаниями», были выделены под названием «большая стрессовая реакция» на основе наблюдений над американскими солдатами, принимавшими участие в боевых действиях в Корее. Многочисленные большие и малые войны и боевые действия во второй половине 20-го века и в начале 21-го века, рост терроризма и насилия в мире, частые катастрофы способствовали тому, что уже в 1980 году в DSM-3 была выделена рубрика «посттравматическое стрессовое расстройство», объединяющее похожие психопатологические расстройства у лиц, перенесших катастрофы с тяжелыми материальными, моральными и психологическими потерями, число которых зашкаливает если не сотни, то уж точно десятки миллионов лиц.

В последующем похожие расстройства стали выделяться не только как результат боевых действий и природных катастроф, но и как следствие насилия, пыток, пребывания в концентрационных лагерях; постстрессовые расстройства стали описывать и выделять у беженцев, пожарников, спасателей, медработников. Эти расстройства отмечались также у лиц, подвергшихся воздействию других «невидимых» стрессоров - химическому, бактериологическому, радиационному. Посттравматические стрессовые расстройства выделялись у больных различными соматическими заболеваниями, СПИД-ом, у проституток и у «жертв домашнего насилия».

Достаточно неоднозначны данные эпидемиологических исследований, что, возможно, объясняется методологическими подходами. Так, по данным американских исследователей [52] из почти 2-х миллионного контингента Вооруженных сил США, участвующего в Войне Персидского Залива за два года (июнь 1991 г. - сентябрь 1993 г.), 30539

(1,54% контингента) первичных госпитализаций были связаны с психическими расстройствами.

По данным социологических исследований, осуществленных в России, примерно 70% военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях во время локальных войн в Афганистане, Абхазии, Таджикистане, Чечне, проявляли психогенные расстройства. Хронические посттравматические состояния, вызванные боевым стрессом, выявлялись у 15–20% военнослужащих [53, 54].

Обследуя группу ветеранов войны на Фолклендских островах, O'Brien L.S. и Hughes S.J. выявили у половины обследованных признаки посттравматического расстройства, а у 22% - полную картину ПТСР. Авторы отмечают, что наличие признаков ПТСР было связано с интенсивностью боевого опыта [55]. О полной и неполной (истинной и похожей) картине ПТСР говорят также Kennedy J.E. et al. [56].

Различные психологические проблемы очень распространены у «воинов-афганцев» и воинов участников чеченского конфликта [57]. Даже спустя 4-5 месяцев после прекращения боевых действий психологические характеристики оказались превышены с точки зрения общепринятой нормы у 72% «афганцев» и у 96% ветеранов событий на Северном Кавказе.

Статистическими данными по Армении мы не располагаем, поскольку эпидемиологические исследования в стране не проводились. По результатам проведенного нами исследования в рамках научной программы «Аффективные и обусловленные стрессом психические расстройства в общемедицинской сети: раннее выявление и организация специализированной помощи» было выявлено, что среди контингента центра психического здоровья «Стресс» больные с ПТСР составляли 2,7%, в общесоматической больнице (лечебно-реабилитационный центр «Артмед») – 3,45%, а в территориальных поликлиниках и специализированном диагностическом центре (Медицинское объединение «Диагностика») пациентов с ПТСР не было выявлено [58]. При этом, приведенные нами цифры не отражают истинной картины распространенности ПТСР, поскольку исследование методологически и концептуально решало совершенно другие задачи.

Экстремальные ситуации, в том числе и боевые действия, вызывают расстройства, которые, несмотря на ряд специфических проявлений, во многом похожи на те, которые развиваются в обычных условиях. Более того, по существу, ПТСР идентичны сформулированным еще К. Ясперсом диагностическим критериям реактивных состояний, с той разницей, что акцентируется неординарный характер реактивного воздействия (стресса). Но каждый психолог и психиатр согласится со мной, что реактивность является одним из важных компонентов механизма психологической защиты и, следовательно, может иметь место при любых психических расстройствах. Однако есть и существенные различия, обусловленные как этиопатогенезом заболевания, так и его динамикой. В целом травмирующие боевые события, приводящие к развитию

ПТСР, соответствовали следующим критериям: непосредственно угрожали жизни и приводили к серьезной травме или ранению; были связаны с восприятием картин смерти и ранений других людей, в том числе и близких; пострадавшие сами подвергались насилию и присутствовали при насилии над другими; подвергались воздействию неблагоприятных обстоятельств боевой обстановки и губительных факторов среды; расстройство возникало одновременно у большого числа военнослужащих, а также гражданских лиц, проживающих в зоне боевых действий. В условиях боевых действий пострадавшие продолжали активную борьбу с последствиями травмы, чтобы выжить самому и защитить соратников. Пережитая ими аномалия воспринималась как бессмысленная, ставила перед ними необходимость переосмысления трагического опыта и корректировки всей системы мировосприятия.

Посттравматические расстройства в Армении являлись, фактически, континуальным, перманентным процессом, в ходе которого наблюдались непатологические и патологические, психологические и психические формы реагирования и проявления, составляющие своеобразную «посттравматическую жизнь».

Критическая ситуация как на войне, так в послевоенных условиях переживалась ветеранами по-разному, приводя либо к конструктивному исходу, либо - к деструкции личности. Перед ними возникала сложная задача поиска смысла дальнейшего существования, созидания цели и создания морально-нравственных норм в новом социально-психологическом пространстве. Более того, у них появлялась настоятельная необходимость переосмысления травматического опыта войны в соответствии с требованиями и нормами новой социальной среды, в условиях становления новой государственности. Жизнь в мирных условиях вызывала стрессовые переживания, связанные с трудностями адаптации к новым условиям, с непониманием, осуждением со стороны общества и родных людей, сложностями в общении и профессиональном самоопределении. Стресс, пережитый во время войны, усложнялся новым стрессом, возникшим после возвращения домой, что становится внутренней основой социально-психологической дезадаптации человека в обществе. Боевой травматический стресс и его последствия являлись главным внутренним барьером на пути социальной адаптации ветеранов в мирное время [51].

В этом контексте, с нашей точки зрения, следует указать на один значимый политический аспект проблемы ветеранов карабахских войн. В специальной литературе мы не встретили работ, объектом исследования которых были бы этнические вьетнамцы, афганцы, чеченцы, иракцы и т.д. Наоборот, практически все статьи объектом исследования имели, по сути, воинов-интервентов, выполняющих определенный державно-политический наказ, лишенный патриотического долга. В этом аспекте воины-ветераны Карабахской войны резко отличались от остальных: они – все добро-

вольцы (по крайней мере, в начале боевых действий, до формирования регулярной армянской армии), не имеющие профессиональной, физической и морально-нравственной подготовки, не обладающие военным мировоззрением. Именно совокупность перечисленных факторов составляет «первый добиологический барьер на пути деструктивного воздействия боевого стресса» у солдат регулярной армии [59]. В случае добровольцев доминировал идеологический барьер к воздействию стресса - личностная установка на защиту отечества, осознание своей личной роли в обеспечении безопасности страны (а также в реализации национально-освободительных идей). Имел место высокий патриотический порыв, не подкрепленный «добиологическими барьерами». С нашей точки зрения, именно это обстоятельство может обусловить некоторые различия в клинике и динамике ПТСР, что требует проведения сравнительных исследований. По данным наших исследований среди армянских ветеранов чаще выявлялись соматоформные расстройства, психопатизации личности, органические изменения [13, 60, 61, 62, 63, 64]. Специфика посттравматических расстройств, возможна обусловлена также трансгенерационными связями и психогенетическими механизмами [65], которыми травма геноцида передается поколениям и воздействует на их телесное и психическое здоровье, установки, поведение. Хотя и геноцид является важным составляющим современной истории и политики Армении, мы подобных исследований не проводили.

Наш личный опыт по изучению боевого ПТСР включает исследование участников первой карабахской войны и участников 44-х дневной войны. Первых мы исследовали на стадии сформированного ПТСР с силу особенностей того периода, вторых – в острой стадии расстройства. Психические расстройства, наблюдающиеся в боевых условиях проявлялись разнообразными реакциями и расстройствами физиологического, невротического, личностного и психотического уровней. Клинически они проявлялись острыми аффективно-шоковыми реакциями, депрессивными, параноидными, истерическими расстройствами, относительно кратковременными и непосредственно связанными с психогенной ситуацией. Отмечались психогенные патологические реакции на невротическом уровне в виде астенических, депрессивных, истерических и других синдромов. Как посттравматические психические расстройства отмечались депрессивные состояния, тревожные и панические расстройства, фобии, а также психические расстройства, связанные с дисфункцией диэнцефальных структур. То есть, результатом неординарного травматического стресса были практически все формы психических расстройств.

ПТСР у экс-комбатантов проявлялись характерными симптомами. Это соматоформная симптоматика, которая на заре выделения этого расстройства определялась как «солдатское сердце» (боль за грудиной, сердцебиение, прерывистость дыхания, повышенная потливость), это «синдром выжившего» (хроническое «чувство вины оставшегося в

живых)), флэшбеки (насиленно вторгающиеся в сознание воспоминания о «непереносимых» событиях), проявления «комбатантной» психопатизации (агрессивное и импульсивное поведение с проявлениями насилия, злоупотребление алкоголем и наркотиками, беспорядочность сексуальных связей при замкнутости и подозрительности), синдром прогрессирующей астении (астения, наблюдающаяся после возвращения к нормальной жизни в виде быстрого старения, падения веса, психической вялости и стремления к покою) и посттравматические рентные состояния (нажитая инвалидность с осознанной выгодой от полагающихся льгот и привилегий с переходом к пассивной жизненной позиции).

Соматоформная динамика ПТСР. Помимо выделенных форм отмечались и другие варианты динамики ПТСР, как, например, так называемая «соматоформная» (или «соматизированная») динамика ПТСР [66, 67]. Следует уточнить, что под соматоформными расстройствами в динамике ПТСР мы имеем в виду расстройства, которые развиваются в динамике ПТСР, но выступают в качестве самостоятельных оформившихся расстройств, что соответствует рубрикам раздела F45 в МКБ – 10 (F45.0 - 9). Это были ветераны с достоверно высоким уровнем субъективного стресса ($84,19 \pm 4,56$) по сравнению с больными соматоформными расстройствами без предшествующего ПТСР ($53,76 \pm 7,86$; $p < 0,001$) и контрольной группой мужчин ($35,0 \pm 5,15$; $p < 0,001$). Уровень объективного стресса оказался достоверно выше у здоровых мужчин ($60,65 \pm 5,99$), чем у больных с соматоформными расстройствами, которые сформировались в динамике ПТСР ($p < 0,05$) и с соматоформными расстройствами без предшествующего ПТСР ($p < 0,001$). Такая картина, на наш взгляд, является косвенным свидетельством высокого уровня стресса у населения Армении, особенно мужского.

В середине 90-х годов (1994 - 1996 г.г.) эти пациенты по возвращению домой несколько месяцев привыкали к обычной гражданской жизни: «продолжали воевать», вздрагивали от внезапного шума, страдали от кошмаров и бессонницы, часто конфликтовали с окружающими, проявляли немотивированную агрессию. В дальнейшем подобные нарушения купировались, и спустя 5-6 лет (1999 – 2001 г.г.) уровень социальной адаптации этих лиц был достаточно удовлетворительным, но не устойчивым и не полноценным. Причиной нестабильности, с нашей точки зрения, являлись социально-экономические условия Армении, не способствующие конструктивной динамике. У ветеранов, переживших наиболее сильную психическую травму, наблюдались достоверно повышенные параметры психологического профиля по SCL-90: соматизации, обсессивно-компульсивных нарушений, враждебности (агрессии), нарушений сна, ригидности, тревоги, возбудимости. У больных же с соматоформными расстройствами в динамике ПТСР мы наблюдали высокий уровень как «субъективной» и «объективной» тревоги, так и уровня фрустрации, агрессии, соматизации. Это свидетельствует о

наличии более глубоких психологических проблем у этой группы лиц [61].

Личностная динамика при ПТСР. Кроме соматоформной динамики развитие ПТСР происходило и в других направлениях. У одних отмечалось отсутствие сильных эмоциональных переживаний, у других - необходимость «подавлять» внутреннюю агрессию и тревогу, у третьих - длительные и трудно решаемые экзистенциальные проблемы, необходимость адаптироваться в условиях, отличных от военных. Эти тенденции обусловили различные варианты динамики ПТСР - алкоголизация, наркотизация, рентное поведение, анти- и асоциальное поведение, различные формы патологического развития личности, психоорганическое развитие. У подавляющего большинства ветеранов жизнь не складывалась – снижался уровень профессионального функционирования, ухудшались внутрисемейные отношения, многие разводились, в социальных отношениях доминировали агрессивность и конфликтность, становились безработными. Негативной динамике способствовали значительные отклонения в различных сферах психической деятельности, в первую очередь, повышенный уровень возбудимости, агрессии, депрессивности, которые со временем прогрессировали, а также многочисленные социальные и материальные проблемы в условиях социально-политического и экономического кризиса в стране, недостаточное, а порой и полное отсутствие государственной поддержки. Травмированная личность со временем не становилась лучше, но она в той или иной мере адаптировалась на том уровне здоровья, которого удавалось достичь.

В редких случаях психическая травма, включаясь в индивидуальный опыт личности, приводила к позитивному развитию: успешное трудоустройство, карьерный рост, креативность в действиях [61].

Органические изменения. Катамнестические исследования ветеранов карабахской войны с ПТСР спустя почти 20 лет выявило довольно своеобразную динамику психопатологических расстройств. В клинических проявлениях у ветеранов с боевой психической травмой стали доминировать симптомы органического круга в виде психопатоподобных расстройств личности, посттравматических мозговых синдромов, начальных проявлений органического психосиндрома (F07.0, F07.2, F07.9). Об этом свидетельствовали и данные наших биологических исследований, которые выявили высокий уровень активности классического каскада комплемента и повышение концентрации иммунных комплексов, активаторов комплемента при ПТСР (TNF- α , IL-1 β , IL-6) [68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76]. То есть, полученные результаты клинического исследования подтвердили гипотезу о «кинфламматорном» характере ПТСР. Функциональное по происхождению и природе в остром периоде расстройство со временем трансформировалось в органическое нарушение на поздних стадиях заболевания.

44-х дневная война и ПТСР. Эта война вновь обострила проблему насилия и ее последствий в обществе. Особенно актуальным представляется для нас именно острые проявления травмы, роль боевой травмы в условиях современной войны [77]. Эта война показала, что боевая травма - это не просто стресс, даже не только неординарный стресс, как отмечается в классификациях. Это феномен более объемный, массивный, сложный. Это и психическая, и физическая, и социальная, и моральная травма. Это травма, поражающая все глубинные и «поверхностные» слои и фундамент личности и индивида, его социально-психологическую и биологическую сущности. Но проблема в том, что травма в той или иной степени выраженности может предшествовать и развитию других психических расстройств, таких как депрессивные, тревожные, диссоциативные, личностные, она может вызвать и когнитивные нарушения, патологию ощущений, соматические симптомы [78]. Война показала, что у участников боевых действий выявляются не только «обусловленные стрессом расстройства» (F43) (74%), но и другие психические расстройства (26%): острые транзиторные психотические расстройства, которые интерпретировались как психогенные (F22, F23), депрессивные расстройства (F32), психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного мозга (F06) в форме аффективных, тревожных и диссоциативных расстройств, расстройств личности и поведения вследствие болезни, повреждения и дисфункции головного мозга (F07), тревожно-фобические (F40) и тревожные расстройств (F41). То есть оказалось, что примерно у каждого 4-го комбатанта была «реакция» на травматическое воздействие, а не «острое стрессовое расстройство». В клиническом и психологическом аспектах отклонения в различных сферах психической деятельности проявлялись агрессивностью, возбудимостью, депрессивностью; отмечались психовегетативные нарушения с выраженным эмоциональным компонентом, состояния эмоционального шока, спутанности, диссоциативных расстройств с переменными клиническими симптомами: навязчивые воспоминания, избегающее поведение, дистанцирование от людей, притупленность эмоций, повышенная чувствительность и ранимость, нарушения сна, ночные кошмары, перцептивные ощущения (запахи дыма, пороха, крови, пота, горючих материалов), дефицит концентрации внимания, снижение рабочей памяти и внимания, симптом «укороченного будущего». То есть оказалось, что после боевой травмы у участников боевых действий отмечались расстройства, которые можно определить как «перитравматические расстройства»; спектр клинических проявлений на неординарный стресс проявляется не только известными всем и выделенными в классификациях тремя основными формами посттравматических расстройств. Говоря о «перитравматических расстройствах», мы имеем в виду реакции и состояния, возникающие в ответ на экстремальное событие - событие, выходящее за рамки обычного чело-

веческого опыта, вызывающее чувство ужаса, беспомощности, незащитности и безысходности. Эти расстройства не существовали бы, если бы не эта травма [79].

COVID-19 и ее последствия. Последние 3 года нашей жизни прошли под знаком борьбы с инфекцией. Эпидемия COVID-19 нанесла серьезный удар по здоровью людей, по экономике и здравоохранению всех стран. Не столько сам вирус, сколько нарративы о нем привели к значительным негативным последствиям для психического здоровья [80].

COVID-19 – заболевание довольно многогранное, мультилокальное, с не совсем еще понятной динамикой и особенностями; возбудитель болезни (коронавирус SARS-CoV-2) может инфицировать мозг, нарушать свертывание крови, вызывать тромбоз мелких сосудов, иммунные реакции, неблагоприятно влиять на функции мозга, сопровождаться массовыми поражениями дыхательной, желудочно-кишечной, сердечно-сосудистой, нервной систем, расстройствами психики и чревато развитием глобального кризиса в области психического здоровья.

При этой эпидемии патогенное значение имели не только сам вирус, но и длительная социальная изоляция, постоянные сообщения о необходимости карантина, негативная информация со стороны масс-медиа, экономический спад, потенциальная угроза жизни, продолжительные карантинные меры с самоизоляцией, отсутствие устойчивого иммунитета, ограничение доступа к медицинским услугам, безработица и ряд других. Кроме ряда других существенных негативных последствий, эпидемия вызвала проблемы в сфере психического здоровья огромных масс людей. Эти проблемы можно разделить на две группы: 1) расстройства, обусловленные нейротоксическим повреждением головного мозга вирусом SARS-CoV-2, протекающих по типу органических экзогенных и эндоформных психических расстройств (психозы, когнитивные расстройства, делириозные расстройства, психоорганические расстройства, энцефалопатии, деменции) и 2) функциональные психические и психологические расстройства, вызванные как самим вирусом, так и психогенным влиянием стрессонасыщенной ситуации, возникшей вокруг вируса, так называемой инфодемией. Эти расстройства можно подразделить на три типа: симптоматический, собственно психическом и поведенческий. Симптоматический уровень расстройств проявлялся в основном соматическими (соматоформными) реакциями на стрессовую ситуацию – тахикардия, гипертензия, гипергликемия, нарушение аппетита, бессонница, головная и мышечные боли, различные парестезии, сенестопатические проявления и др. Собственно психический уровень расстройств проявлялся как дебютными (манифестными) формами, так и рецидивами психических расстройств – паническими атаками, тревожными и депрессивными расстройствами и эпизодами, фобиями, расстройствами адаптации, симптомы стрессового расстройства: фрустрации,

страхи, чувство одиночества и социальной отгороженности и отчуждения, разочарование и бесперспективность, ожидание надвигающейся катастрофы, ночные кошмары и бессонница, флэшбеки, яркие образные представления о собственном заражении коронавирусной инфекцией, раздражительность и вспышки гнева, агрессивность, избегающее поведение. Наконец, поведенческий уровень нарушений проявлялся ростом случаев домашнего насилия, склонностью к алкоголизации, суицидальными тенденциями в поведении, изменением пищевых привычек. Вначале доминировали повышенное беспокойство, невнимательность, медлительность действий, частый гнев. Затем снижались продуктивность деятельности, критическое восприятие информации, поведение становилось все более избегающим, люди проводили постоянный мониторинг новостей, склонялись к употреблению алкоголя, компьютерным играм. Вынужденная социальная изоляция, материальные и финансовые трудности и кризис, безработица, тревога, страх и неуверенность, наличие диагноза COVID-19, госпитализация в ковидные отделения, смерть членов семьи, стигматизация и дискриминация в связи со вспышкой болезни, ограничения в мобильности, в возможностях выбора способствовали росту домашнего насилия, суицидальных мыслей и действий, агрессивного и аутоагрессивного поведения вообще. Исходом всего перечисленного является длительная общая астенизация, проявляющая тенденцию к хронификации [81, 82].

Заключение. Вся новейшая история нашей государственности определяется стрессонасыщенностью, основной причиной которой является насилие в разных формах и основным содержанием которого является такая категория, как потеря, дефицит - потеря смысла, ценностей, возможностей, здоровья. На различных уровнях функционирования общества и личности насилие (стресс) вызывало патологические изменения, которые проявлялись ростом и распространением девиантных, делинквентных, криминальных, зависимых форм поведения, ростом суицидальности, болезненности, смертности населения, деморализации, депрессии, деградации. В возникновении постстрессовых реакций и расстройств существенна роль таких характеристик насилия (травмы), как интенсивность, продолжительность, повторяемость, значимость, неординарность. Реагирование на травму обусловлено также биологически детерминированной психической уязвимостью личности, этноса, общества. Филогенетически психическая уязвимость армянского этноса и общества определяется «перенесенными» травмами в анамнезе народа – потеря государственности, многовековое иго, геноцид, способствующие своеобразной «виктимизации» этноса и его «травматофилии». Онтогенетически молодое армянское государство еще «в пренатальном» периоде «переживало» травмы, а в «послеродовом» периоде его развитие сопровождалось чередующимися друг за другом стрессами (катастрофическое землетрясение, социально-политический кризис, войны, тяжелейший экономический

кризис и т.д.). На уязвимость страны, безусловно, сказывается его географическое положение, бедность ресурсами и маленькие размеры. На уровне общества последствиями нынешней ситуации являются пассивность, отчаяние, потеря доверия к ближнему, старшему, себе подобному, злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также рост социальной напряженности. Как писал великий армянский писатель Дереник Демирчян, «мы не видели в своей жизни ... счастья и отчаяния» [83]. А теперь мы потеряли доверие. И чтобы вернуть его нужны не праздники, лозунги и обещания. Маленькие народы объединяются вокруг какого-либо национального символа. Это может быть сильная личность, национальная идея, национальный фетиш, историческая ценность или достижение и т.д. Для этого необходимо государство или правительство, которому бы доверял народ. А это, в свою очередь, возможно, если он (народ) будет работать и жить в соответствии с «затраченным потом и потерянной кровью». Мерой адекватности здесь будет служить уровень доверия народа. И тогда настанет время создания национального мифа или легенды, время национального символа, что бесповоротно объединит народ и государство. И в этом проявится высшая добродетель государства - справедливость.

Список литературы

1. Tucker P., Trautman R. Understanding and treating PTSD: past, present, and future. *Bull. Menninger. Clin.*, 2000. No64 (Suppl A). P. 37-51.
2. Yehuda R. Post-traumatic stress disorder. *N Engl J Med*, 2002. No346. P. 108-114.
3. Halligan S.L., Michael T., Clark D.M. Post-traumatic stress disorder following assault: the role of cognitive processing, trauma memory, and appraisals. *J Consult Clin Psychol.*, 2003. No71. P. 419-431.
4. Решетников М.М. Психопатология героического прошлого и будущие поколения. Актуальные вопросы военной и экологической психиатрии: Учебное пособие. СПб., 1995. с. 38-45.
5. Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А. От гражданина до беженца: ценности и мотивы поведения русских ближнего зарубежья. Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося общества. М., 1994. с. 120-138.
6. Сукиасян С.Г. Особенности посттравматических стрессовых нарушений после землетрясения в Армении (обзор). *Обзор психиатрии и мед. психологии им. В.М. Бехтерева*. 1993. N1. с. 61-70.
7. Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О. Синдром посттравматических стрессовых нарушений: современное состояние и проблемы. *Психологический журнал*, 1992. Том 13, N2. с. 14-29.
8. Тадевосян А.С., Шагинян Г.Н., Чаликян А.Н. и соавт. Анализ здоровья населения Армении за пять лет экстремальной ситуации. В кн.: *Стрессология – наука о страдании: сборник научных трудов*. Ереван, Изд-во «Магистрос» 1996. с.144-152.
9. Сукиасян С.Г. Психопатологический анализ периода «экстремальности» в Армении: 1988-

1998 г.г. Вестник МАНЭБ. 1999. Том 7, N19. с. 83-87.

10. Всемирная организация здравоохранения. Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире. М.: «Весь Мир», 2002. 376 с. ISBN 5-7777-0225-2.

11. УК РФ ст. 178, ч. 3. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335124/503d7df0882299c01d55304e95ac26ad65f148a7/. Дата просмотра 04.01.2023

12. Сукиасян С.Г. Световая депривация как один из факторов социально-стрессовых расстройств в условиях социально-психологического дискомфорта. Обзорение психиатрии и медицинской психологии им В.М. Бехтерева. 1994. N1. с. 37-45.

13. Сукиасян С.Г., Тадевосян А.С., Чшмаритян С.С., Манасян Н.Г. Стресс и постстрессовые расстройства: личность и общество. Ереван, Изд-во «Асогик», 2003. 343 с.

14. Попов Ю.В., Вид В.Д. Реакции на стресс. Практический комментарий к 5-й главе Международной классификации болезней 10 пересмотра. Современная психиатрия, 1998. N1 (интернет-журнал)

15. Брусиловский Л.Я., Бруханский Н.П., Сеголов Т.Е. Землетрясение в Крыму и нервно-психический травматизм. Л.: Изд-во Наркомздрава РСФСР, 1928. 106 с.

16. Цыганков Б.Д., Былим А.И. Психические нарушения у беженцев и их медико-психологическая коррекция: Руководство для врачей. Ставрополь, 1998. 138 с.

17. Азнауряна А.В. и соавт. Медицинские аспекты последствий землетрясения в Армении: Материалы международного симпозиума. Ереван, 1990. с. 5.

18. Bleuler E. Affektivität, Suggestivität, Paranoia. Halle, Merhold, 1926. 168 s.

19. Сукиасян С.Г. Психопатологические аспекты затяжных реактивных нарушений в результате землетрясения у лиц, госпитализированных в соматическую больницу. В кн.: Стрессология - наука о страдании: Сборник научных трудов. Ереван, Изд-во «Магистрос», 1996. с. 164-169.

20. Garrick J. Disaster and Mass Trauma: Global Perspectives on Post Disaster Mental Health Management Anie Sanentz Kalayjian. Long Branch, New Jersey: Vista Publishing, Inc., 1995, 294 p, J Contemporary Psychotherapy. 1997. N27. P. 90-92. <https://doi.org/10.1023/A:1025676815608>

21. Вахов В.П. Психические нарушения у служащих организованных коллективов в районе бедствия. В кн.: Психические расстройства у пострадавших во время землетрясения в Армении. М., 1989. с. 34-41.

22. Гельфанд В.Б., Качалов П.В., Мазур Е.С. Посттравматическое стрессовое расстройство у переживших землетрясение в Армении (с синдромом длительного сдавления, ожогами и ранами). В кн.: Медицина катастроф. М., 1990. с. 376.

23. Колос И.В., Назаренко Ю.В., Валов В.П. и др. Особенности затяжных состояний психической

дезадаптации у лиц, перенесших землетрясения. В кн.: Психические расстройства у пострадавших во время землетрясения в Армении. М., 1989. с. 48-51.

24. Матевосян С.Н. Клинические особенности психогенных расстройств у пострадавших. В кн.: Психические расстройства у пострадавших во время землетрясения в Армении. М., 1989. с. 31-33.

25. Мельников А.В. Психогенные расстройства у пострадавших во время землетрясения. В кн.: Психические расстройства у пострадавших во время землетрясения в Армении. М., 1989. с. 54-62.

26. Сукиасян С.Г. Особенности клинической картины отдаленного периода психических расстройств у пострадавших от землетрясения. В кн.: Медицина катастроф. М., 1990. с. 401.

27. Сукиасян С.Г. Особенности течения психических расстройств у пострадавших от землетрясения. В кн.: Медицинские аспекты последствий землетрясения в Армении. Ереван, 1990. с. 148.

28. Медицинские аспекты последствий землетрясения в Армении: Материалы международного симпозиума. Ереван, 1990. 219 с.

29. Медицина катастроф: Материалы международной конференции. Москва, 1990. 481 с.

30. Антохин Г.А., Чудин А.С., Анисимов В.А. Психические нарушения у травматологических больных при повреждениях, сопровождающихся острой церебральной гипоксией. В кн.: Медицинские аспекты последствий землетрясения в Армении. Ереван, 1990. с. 127.

31. Виноградов М.В., Белорусов О.С., Родионов В.В., Шабалин А.Я. Клиническая характеристика и терапия психических нарушений при синдроме длительного сдавления. В кн.: Медицинские аспекты последствий землетрясения в Армении. Ереван, 1990. с. 132.

32. Даниелян К.Г. К некоторым особенностям течения шизофрении, осложненной психогенной (связанной с землетрясением) депрессией. В кн.: Медицинские аспекты последствий землетрясения в Армении. Ереван, 1990. с. 137-138.

33. Смирнов В.К., Шамрей В.К., Бибилова Л.А. Психические нарушения при синдроме длительного сдавления. В кн.: Медицинские аспекты последствий землетрясения в Армении. Ереван, 1990. с. 147.

34. Тадевосян А.С., Чаликян А.Н. Катамнез лиц, переживших психологический кризис. В кн.: Медицинские аспекты последствий землетрясения в Армении. Ереван, 1990. с. 149.

35. Щукин Б.П., Гарнов В.М., Петров Г.В. Динамика психогенных расстройств при землетрясениях. В кн.: Медицина катастроф. М., 1990. с. 407.

36. Даниелян К.Г., Хачатрян А.М., Минасян О.З. Психоневрологические расстройства на фоне эмоционального стресса у населения зоны землетрясения. В кн.: Медицинские аспекты последствий землетрясения в Армении. Ереван, 1990. с. 138.

37. Чернышев В.М. Психические реакции населения во время катастрофических землетрясений. В кн.: Научно-практическая конференция в психиатрической больнице № 3 г. Москвы. М., 1972. с. 349-353.

38. Popovic M., Petrovic. After earthquake. *Lancet*. 1964. N2. P. 1169-1171.
39. Александровский Ю.А., Лобастов О.С., Словак Л.Я., Шукин Б.П. Психогении в экстремальных условиях. М.: Медицина, 1991. 96 с.
40. Wallace A.F.C. Tornado in Worcester: An exploratory study of individual and community behaviour in an extreme situation. *Disaster study N 3*. Washington, D.C., 1956.
41. Исаев А.Б., Котенев И.О., Филиппов Н.М. Психологические и психиатрические проблемы при катастрофических стихийных бедствиях (по материалам зарубежных исследований). В кн.: Психические расстройства у пострадавших во время землетрясения в Армении. М., 1989. с. 15-26.
42. Ениколопов С.Н. Проблема коллективной травмы при катастрофах. В кн.: Медицина катастроф. М., 1990. с. 379.
43. Армения – 1998: здоровье и здравоохранение: сборник статей и информационных материалов. Ереван, 1999. 200 с.
44. Егоян В.Л. Семья в экстремальных условиях общественного кризиса. В кн.: Стрессология - наука о страдании: сборник научных трудов. Ереван: Изд-во «Магистрос», 1996. с. 184-189.
45. Армения - 1996: Здоровье и здравоохранение: Сборник статей и информационных материалов. Ереван, 1997. 176 с.
46. Мирзоян Б. Банкротство / Газета «Голос Армении», 11 апреля 1998 г., N37 (18245).
47. Сукиасян С.Г. Этнос, семья, невроз: точка зрения психиатра. Ереван, Изд-во «Шушан», 1996. 156 с.
48. Александровский Ю.А. Социально-стрессовые расстройства. Обзорение психиатрии и мед. психологии им В.М. Бехтерева. 1992. N2. с. 5-10.
49. Жариков Н.М., Иванова А.Е., Анискин Д.Б., Чуркин А.А. Самоубийства в Российской Федерации как социопсихиатрическая проблема. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 1997, N6. с. 9-15.
50. Тарабрина Н.В. Психологические последствия войны. Психологическое обозрение. 1996. N1(2). с. 26-29.
51. Сукиасян С.Г., Тадевосян М.Я. Посттравматические стрессовые расстройства: медицинская и социально-психологическая проблема в Армении. *Российский психиатрический журнал*, 2010. N5. с. 59-69.
52. Dlugosz L.J., Hocter W.J., Kaiser K.S. et al. Risk factors for mental disorder hospitalization after the Persian Gulf War U.S. Armed Forces, June 1, 1991 -September 30, 1993. *J. Clin. Epidemiol.*, 1999. Vol. 52, N12. P. 1267-1278.
53. Еремина Т.И., Крюков Н.П., Логинова Ю.Ю. Социально-психологическая адаптация граждан, принимавших участие в боевых действиях: методическое пособие. Саратов: ПМУЦ, 2002. 60 с.
54. Зеленова М.Е., Лазебная Е.О., Тарабрина Н.В. Психологические особенности посттравматических стрессовых состояний у участников войны в Афганистане. *Психологический журнал*. 1997. N2. с. 34-49.
55. O'Brien L.S., Hughes S.J. Symptoms of post-traumatic stress disorder in Falklands veterans five years after the conflict. *British Journal of Psychiatry*, 1991. N159. P. 135 -141.
56. Kennedy J.E., Jaffee M.S., Leskin G.A. et al. Posttraumatic stress disorder and posttraumatic stress disorder-like symptoms and mild traumatic brain injury. *J. Rehabil. Res. Dev.*, 2007. N44. P. 895-920.
57. Хмельницкая Е. ПТСР: определение, структура, последствия. Аналитический обзор. <http://www.demos-center.ru/projects/66AA75D/66AAC26/1148655709>
58. Сукиасян С.Г., Маргарян С.П., Манасян Н.Г., Бабаханян-Гамбарян А.А., Киракосян А.Л., Погосян А.Р. Клинико-эпидемиологическая характеристика психически больных, выявленных в общемедицинской сети Армении. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2007. Том 107, N10. с. 65-71.
59. Пономаренко В.А. Социально-психологическое содержание боевого стресса. *Психологический журнал*, 2004. Том 25, N3. с. 98-102.
60. Сукиасян С.Г., Тадевосян А.С., Чшмаритян С.С., Манасян Н.Г. Клинические формы постстрессовых расстройств. *Вестник Биологической психиатрии*. Август 2004. N 8. с. 11-30.
61. Сукиасян С.Г., Манасян Н.Г., Чшмаритян С.С., Бабаханян А.А., Киракосян А.Л. Соматоформная динамика посттравматических стрессовых расстройств у участников боевых действий. *Российский психиатрический журнал*, 2006. N3. с. 78-85.
62. Сукиасян С.Г. О некоторых аспектах динамики посттравматических стрессовых расстройств у участников боевых действий. *Социальная и клиническая психиатрия*. 2009. Том 19, N1. с.12-18.
63. Сукиасян С.Г., Татевосян М.Я. Боевой травматический стресс: психическая или моральная травма? *Обзорение психиатрии и медицинской психологии им. Бехтерева*. 2010. N3. с. 4-7.
64. Сукиасян С.Г., Тадевосян М.Я. Соотношение посттравматических стрессовых и экзогенно-органических психических расстройств. *Журнал неврологии и психиатрии им С.С. Корсакова*. 2010. Том 110, N11. с. 63-70.
65. Шутценбергер А.А. Синдром предков: трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы / Пер. И.К. Масалков. М., 2011. 256 с.
66. Somasundaram D. Posttraumatic responses to aerial bombing. *Social science and medicine*, 1996. N 42, P.1465-1471.
67. Somasundaram D. Treatment of massive trauma due to war. *Advances in psychiatric treatment*, 1997. N3. P. 321-330.
68. Boyajyan A.S., Hovhannisyan L.P., Mkrtchyan G.M., Sukiasian S.H. Immune system abnormalities in posttraumatic stress disorder. *International conference «Biotechnology and health» - and DAAD Alumni seminar, Yerevan, Armenia, April 21-25, 2008. p.41- 46.*

69. Оганесян Л.П., Мкртчян Г.М., Бояджян А.С., Сукиасян С.Г. Иммунные комплексы и классический каскад комплемента при посттравматическом стрессовом расстройстве. Биомедицинский журнал: Иммунология, 2008. Том 9, N23. с. 269-274.
70. Оганесян Л.П., Мкртчян Г.М., Сукиасян С.Г., Бояджян А.С. Классический и альтернативный каскады комплемента при посттравматическом стрессовом расстройстве. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 2009. Том 147, N12. с. 618-620.
71. Оганесян Л.П., Мкртчян Г.М., Сукиасян С.Г., Амбарцумян М.К., Аветисян Г.В., Бояджян А.С. Комплемент как патогенный фактор при посттравматическом стрессе. Биологический журнал Армении, 2009. Том 1, N61. с. 48-53.
72. Oganesyanyan L.P., Mkrtychyan G.M., Sukiasyan S.H., Boyajyan A.S. Classic and Alternative Complement Cascades in Post-Traumatic Stress Disorder. Bull Exp Biol Med. 2009. Vol.148, N6. P. 859-861. <https://doi.org/10.1007/s10517-010-0836-0>
73. Novhannisyanyan L.P., Mkrtychyan G.M., Sukiasyan S.H., Boyajyan A.S. Alterations in the complement cascade in post-traumatic stress disorder. Allergy, Asthma & Clinical Immunology, 2010. Vol.6, N3. P. 1-5. <https://doi.org/10.1186/1710-1492-6-3>
74. Оганесян Л.П., Мкртчян Г.М., Бояджян А.С., Аветян Д.Г., Тадевосян М.Я., Сукиасян С.Г. Маркеры воспаления при посттравматическом стрессовом расстройстве. Цитокины и воспаление», 2012. Том 11, N1. с. 42-45.
75. Оганесян Л.П., Бояджян А.С., Мкртчян Г.М., Сукиасян С.Г., Айвазян В.А., Петросян М.Ш., Арутюнян К.К., Мусаелян Р.И. Иммунные комплексы как индикаторы хронического воспаления, сопутствующего посттравматическому стрессовому расстройству. Медицинская иммунология. 2012. Том 14, N6. с. 545-548. DOI: <http://dx.doi.org/10.15789/1563-0625-2012-6-545-548>
76. Мкртчян Г.М., Бояджян А.С., Аветян Д.Г., Сукиасян С.Г. Вовлечение аномального апоптоза в нарушение синаптической пластичности при посттравматическом стрессовом расстройстве. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2013. Том 113, N1. с. 26-29.
77. Sukiasyan S.G., Tadevosyan M.Ya., Babkanyan A.A., Grigoryan A.K. Acute Stress Reactions and Disorders in Participants of the war in Artsakh. EC Psychology and Psychiatry. 2022. Vol. 11, N5. P. 25-43.
78. Sukiasyan S.H., Tadevosyan M.J. Dynamic of combat related PTSD in Karabagh war veterans with brain injury. EC Psychology and Psychiatry. 2022. Vol. 11, N1. P. 15-27.
79. Сукиасян С.Г. Посттравматические или перитравматические расстройства: диагностическая дилемма. Современная Терапия Психических Расстройств, 2022. N3. с. 3-13. <https://doi.org/10.21265/PSYPH.2022.69.67.001>
80. Сукиасян С.Г., Багдасарян Л.В., Согоян А.Ф., Григорян А.К. Клинико-психопатологические аспекты эпидемии COVID-19: результаты фейсбуковского опроса в Армении и Арцахе. Армянский журнал психического здоровья. 2021. Том 12, N1. с. 4-29. DOI: 10.55436/1829202X-12.2021.1-4
81. Сукиасян С.Г., Тадевосян М.Я. Психолого-психиатрические последствия коронавирусной инфекции в Армении. Армянский журнал психического здоровья. 2020. Том 11, N1. с. 3-13
82. Sukiasyan S., Baghdasaryan L., Grigoryan A., Soghoian A., Khurshudyan M. COVID-19 and War-Related Stress and Somatized Mental Health Disorders Among General Population. Armenian Experience. World Medical Journal, 2021. Vol. 67, N3. P. 30-33
83. Демирчян Д. Армянин. / Газета «Республика Армения», 1993. N18.